

REVUE INTERNATIONALE DE LA CHAIRE
UNESCO ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE
BAMAKO

Indexation

DEUXIEME NUMERO / 01 Janvier – 01 Juillet 2026

ISSN : 1987-1872

E-mail : revueunesco@gmail.com

Tel. +223 70 73 99 99

Bamako - Mali

PRESENTATION DE LA COLLECTION

La Revue Internationale de la Chaire UNESCO "Éducation et Développement Durable" (EDD) est une collection scientifique multidisciplinaire dédiée à l'exploration critique et à la diffusion des savoirs, des pratiques pédagogiques innovantes et des expériences de terrain en lien avec les défis contemporains du développement durable.

Créée sous l'égide de la Chaire UNESCO Éducation et Développement Durable, cette revue se veut un espace d'analyse, de réflexion et de dialogue scientifique sur les transformations éducatives nécessaires pour répondre aux urgences écologiques, sociales, économiques et culturelles dans un monde en mutation.

Ce premier numéro de la Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable » inaugure une série de publications scientifiques dédiées à la réflexion critique, interdisciplinaire et prospective sur les grands enjeux contemporains de l'éducation au service du développement durable.

Placé sous le signe de la transition éthique et sociétale, ce volume explore les articulations possibles entre éducation, éthique environnementale et transformation sociale, dans un monde confronté à des crises systémiques, environnementales, sanitaires, politiques et économiques.

EQUIPE EDITORIALE

Président du comité scientifique

Pr Idrissa Soïba TRAORE, Professeur des Universités, Chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques (CAMES), Enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako (Mali)

Comité Scientifique

Pr Belco OUOLOGUEM, Professeur des Universités, Bamako, Recteur de l'Université Yambo OUOLOGUEM, (Mali)

Pr Louis MPALA, Professeur des Universités, Lubumbashi, Kinshasa, Université Catholique du Congo, Recteur de l'Université de Likasi, (Congo/Kinshasa)

Pr Djibrila CISSE, Professeur des Universités, Chef de Département Histoire-Géographie de l'École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Pr Jean-François OWAYE. Professeur Titulaire, Vice-Recteur de l' Université Omar Bongo (Gabon)

Pr Aicha EL ALAOUI, Professeure-Chercheuse, Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire en Économie et Gestion, (LARPEG), la FEG, USMS Beni Mellal (Maroc)

Pr Mamoudou GAZIBO, Professeur titulaire, Département de science politique, Universitéde Montréal, Président de la Section 44 (Comparative Politics) de l'American Political Science Association (APSA), (Canada)

Pr Jean Maurice MONNOYER, Professeur des universités, Aix-Marseille I (France)

Pr Mamadé SAWADOGO, Professeur des universités, Ouagadougou Joseph Ki Zerbo (Burkina-Faso)

Pr Elisabeth Hofman, Titulaire de la chaire UNESCO Formation de professionnels du développement durable, UFR STC, Sciences des territoires et de la communication, Département Aménagement-Tourisme et Urbanisme, Université Bordeaux Maigne (France)

Pr Jacques NANEMA, Professeur des Universités, Ouagadougou Joseph Ki Zerbo (Burkina-Faso)

Pr Mounkaïla Abdo Laouli SERKI, Professeur des Universités, Abdou Moumouni de

Niamey (Niger)

Pr Isabelle BUTERLIN, Professeure des Universités Aix-Marseille I (France)

Pr Balanakay Kentey PINI-PINI NSASAY, Université de Douala (Cameroun)

Dr Yanick Gemaël MBOUMBA MBOUMBA, Université Marien NGOUABI (Congo /Brazzaville)

Dr Thibaut DUBARRY, Enseignant-chercheur, Université Stellenbosch (Afrique du Sud)

Dr Fred Jérémie MEDOU NGOA, Enseignant-chercheur, Université de Douala (Cameroun)

Dr Ibrahim SAGAYAR, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Joël Simplic TCHEUNTEU SIMO, Enseignant-chercheur, Université de Ngaoundéré, (Cameroun)

Dr Oumou KOUYATE, Maîtresse de conférences, Universités Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

Dr Nancouma BOMBA, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Souleymane KEITA, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Sekou YALCOUYE, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Mohamed HAIDARA, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Amadou BAMBBA, Maître de conférences, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (Mali)

Dr Adama MARICO, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Abou DAPPAH, Enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Dr Konan Alain BROU, Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan (Côte d'Ivoire)

Dr Fagaye DANIOKO, Maître Assistant, Enseignant-Chercheur, École Normale Supérieure, Bamako (Mali)

Dr Benjamin ALLO, Enseignant-chercheur, Université des Sciences et Technologie (Côte d'Ivoire)

Dr Blandine YABI, LARRED, Enseignante-chercheuse, Université d'Abomey-Calavi (Benin)

Dr Gertrude Baipame PALAI, Enseignante-chercheuse, Université de Douala (Cameroun)

Dr Hervé MBAYA MUMPUNGA, Enseignant-chercheur, Université de Lubumbashi (Congo/Kinshasa)

Dr. Djemis Jean NGUESSAN, Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Dr Emmanuel LINGOK, Enseignant-chercheur, Université de Yaoundé (Cameroun)

Dr Mahmoud ABDYOU, Enseignant-chercheur, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Willy Didié FOGA KONEFON, Enseignant-chercheur, Université de Douala (Cameroun)

Dr Djibrila MAIGA, Enseignant-Chercheur, Centre Africain de Recherche et d'Innovations Scientifiques, Université de Ségou, (CARIS), (Mali).

POLITIQUE EDITORIALE

La Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable » paraît deux fois par an. Elle se consacre à la promotion de l'éducation et du développement durable, en publiant des travaux qui favorisent l'avancement des connaissances et des pratiques pédagogiques innovantes, capables de répondre aux défis du monde contemporain.

Cette revue accueille des articles originaux, de haute qualité scientifique, dotés d'une portée critique et d'une rigueur méthodologique. Pour qu'un texte soit reconnu comme publication scientifique, il doit présenter : une problématique clairement définie, une méthodologie explicite, une cohérence dans l'argumentation, des références bibliographiques pertinentes et bien structurées.

Directives éditoriales

- La bibliographie doit être organisée par ordre alphabétique selon le nom des auteurs.
- Les ouvrages d'un même auteur sont classés par année de parution, et par ordre d'importance lorsqu'ils datent de la même année.
- Tout manuscrit soumis est évalué par au moins trois chercheurs ou experts du domaine.
- Après acceptation, l'auteur(e) s'acquitte des frais d'instruction et de publication avant la poursuite de la procédure.
- Chaque auteur reçoit un tiré à part lors de la parution du numéro.
- Les droits de traduction, de publication, de diffusion et de reproduction des textes publiés sont réservés exclusivement à la Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable ».
- L'éditeur académique peut, après acceptation d'un article, demander une nouvelle évaluation afin de renforcer sa qualité scientifique.

**HANS JONAS ET L'ÉCOSOPHIE, PERSPECTIVES POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN AFRIQUE**

Ahmadou FANE,
Université Yambo Ouologuem de Bamako
Ahmadou_fane@yahoo.fr

Siaka KONE,
Université Yambo Ouologuem de Bamako
siakakone0023@gmail.com

Résumé :

Cet article examine la pensée du philosophe allemand Hans Jonas aux prismes de l'écosophie, dans le but de porter une réflexion sur les perspectives qu'elle peut offrir au développement durable africain. Dans un contexte d'écocide de plus en plus généralisé, la biosphère africaine ne cesse d'alerter et d'inviter les acteurs à sa préservation. Il appréhende les impacts des avancées technologiques sur les stratégies durables de développement. En insistant sur les principes de justice et de la responsabilité, tenant également compte des réalités socio-économiques et culturelles de l'Afrique qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. Notre contribution suggère enfin que l'écosophie issue de l'éthique environnementale de Jonas offre des perspectives probantes pour concilier les défis de la croissance, la préservation de la justice sociale et de l'environnement en Afrique.

Mots clés : Afrique, développement durable, écosophie, Hans Jonas, perspectives.

Abstract :

This article examines the thought of the German philosopher Hans Jonas through the prism of ecophosy, with the aim of reflecting on the prospects it may offer for sustainable development in Africa. Against a backdrop of increasingly widespread ecocide, the African biosphere is constantly sounding the alarm and calling on stakeholders to preserve it. This article looks at the impact of technological advances on sustainable development strategies. The principles of justice and responsibility must be emphasized, taking into account the socio-economic and cultural realities of Africa, which is bearing the full brunt of the effects of climate change. Finally, our contribution suggests that ecosophy, derived from Jonas' environmental ethics, offers convincing prospects for reconciling the challenges of growth, social justice and environmental protection in Africa.

Keys words : Ecosophy, perspectives, sustainable development, Africa, Hans Jonas

Introduction

En Europe, le philosophe allemand Hans Jonas a développé une philosophie dotée d'une portée éthique inédite. Celle-ci se dévoile à travers une vision pertinente ouverte sur la crise de la technoscience et de l'environnement. Faisant ainsi le constat nocif du progrès scientifique et technologique sur la nature, source de vie et de l'existence. Il inaugura dès lors, un modèle philosophique axé sur la responsabilité humaine en générale et celle de l'homme d'Etat pour la survie de l'humanité en tenant compte des générations futures, potentielles bénéficiaires ou victimes des décisions et actions d'aujourd'hui. Cette lucidité éthique correspond sans doute à la logique de l'écosophie qui est rapprochement entre la sagesse philosophique et l'écologie dont Jonas semble être un précurseur. La notion de principe-responsabilité prend acte de la transformation viciée de l'agir humain. Cela permet d'évaluer aux prismes de l'approche éthique la capacité d'altération de l'environnement au nom du progrès par les hommes. En se situant dans la dynamique de la révolution industrielle, le continent africain subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique dont les plus visibles sont la déforestation, la dégradation des terres, les sécheresses et les inondations. Ces effets ont incontestablement un impact sur son développement. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a tenu plusieurs conférences spécifiquement celles de Stockholm en 1972 et de Rio de Janeiro en 1992 sur l'environnement et le développement durable. La commission mondiale sur l'environnement et le développement sous la présidence de Madame Gro Harlem Brundtland de la Norvège a produit un rapport intitulé « Notre avenir à tous » en 1987 qui est l'actualisation de l'éthique environnementale jonasienne. Le rapport Brundtland reconnaît à l'humanité le droit de satisfaire ses besoins pour son bien-être mais dans le strict respect des besoins à venir des générations futures (CMEE, 1998, p. 51). Le Rapport sur le développement durable en Afrique maintient les objectifs du développement durable tout en exigeant la lutte contre le changement climatique en vue d'inverser la tendance négative en matière climatique (ASDR 2024, objectif 13).

La menace d'extinction de la biodiversité et la prospection des voies d'espérance à la rédemption de cette menace fait de la pensée de Hans Jonas, un modèle particulier dans la lutte pour la protection et la sauvegarde de l'environnement d'une part et de la réadaptation de la politique à l'exigence de la bonne gouvernance. S'agissant de la relation faite ici du contexte africain, la problématique qui se pose est de savoir : comment la pensée de Hans Jonas peut donner des pistes d'éclairage au développement durable en Afrique ? L'objectif est de montrer

que l'écophilosophie dont Jonas fut un précurseur peut contribuer à relever les défis écologiques, en favorisant une gestion durable des ressources naturelles tout en assurant la promotion de la justice écologique et sociale. Nous allons analyser cette problématique en deux parties majeures en commençant d'abord par une description de l'orientation écophilosophique de la pensée éthique chez Hans Jonas. Enfin, analyser les perspectives que l'éthique écophilosophique jonasienne peut offrir à l'Afrique dans sa quête du développement durable.

I. Hans Jonas, penseur de l'écophilosophie et du développement

Il y a au cœur du corpus jonasien une convergence sans équivoque de vue sur le constat inquiétant de la crise écologique comme conséquence de l'évolution technologique occidentale. Partant de ce constat alarmant, il a élaboré avec clarté une pensée qui passe cependant, par un moment qu'on peut qualifier de spéculation sur l'ontologie de la crise écologique, pour enfin déboucher sur l'éthique. A ce niveau, nous trouvons chez Hans Jonas une critique de l'éthique des anciens, à travers sa pensée, selon laquelle « l'éthique avait à faire à l'ici et maintenant, aux occasions telles qu'elles se présentent entre les hommes, aux situations répétitives et typiques de la vie privée et collective » (H. Jonas, 1990, p. 26). Cela voudrait dire que l'éthique des anciens se bornait à la normativité des relations interhumaines. Il fallait donc intégrer dans l'approche éthique la notion de dynamisme comme principe clé de l'existence humaine. Parce que nous vivons dans un monde en constante évolution. Dans cette perspective, deux questions majeures font leurs apparitions à savoir la croissance économique et la survie de l'humanité. C'est justement le sens de cette affirmation : « Des questions qui jamais, auparavant ne faisaient l'objet de la législation entrent dans le cadre des lois que la cité doit se donner pour qu'existe un monde pour les générations futures » (H. Jonas, 1990, p. 46). La pensée jonasienne s'est évertuée à établir une articulation ou un équilibre entre la nécessité de satisfaire nos besoins pour la croissance et l'impératif catégorique de la faire en respectant l'écosystème. C'est ce qui fait de lui à la fois un penseur de l'écophilosophie et du développement.

1. La critique de la technoscience et le fondement d'une écophilosophie

La technique qui se comprend comme, « l'habileté à faire » (C. R. Lanier, D. Pimbé, F. Lanot et A. Ropert, 1998, p. 368). Pour Hans Jonas, la réflexion sur la technique n'est possible à son époque qu'à partir d'une réflexion préalable qui saisit l'homme et l'environnement comme parties intégrantes de celle-ci. C'est pourquoi il affirmait dans *Principe-responsabilité* que, « l'homme lui-même a commencé à faire partie des objets de la technique » (H. Jonas,

1990, p. 51). Cela met en exergue non seulement le caractère aliénatoire de la technique mais son apport d'artificialisation de nature. Cette vision est similaire à celle de Martin Heidegger qui a défendu la thèse selon laquelle « l'homme est confronté à la technique non seulement comme à un moyen, mais comme à un destin qui dépasse et impose un devoir de prudence » (M. Heidegger, 1979, p. 28). Le souci de prudence conduit à évaluer les relations entre la technique et l'humain d'une part et de l'autre l'écosystème. Si Jonas admet que, « la présence de l'homme dans le monde est devenue elle-même un objet d'obligation » (H. Jonas, 1990, p. 38). Cela fait remarquer, s'agissant surtout de la question de prolongation de la vie, que la technoscience outrepassse ses limites, « parce qu'en éliminant la mort nous devons également éliminer la procréation » (H. Jonas, 1990, p.53). Les activités technoscientifiques sur la prolongation de la vie, augmentation de la fécondité, la manipulation génétique, le clonage favorisent une inflation démographique avec une surexploitation des ressources naturelles. Il ressort le constat que la technoscience se soucie peu de l'humain et de l'écosystème. C'est dans ce cadre que Jonas exige que le développement de la technoscience se passe dans les liens éthiques à travers surtout une approche existentialiste. On peut donc affirmer que la critique de la technoscience chez Hans Jonas n'est nullement isolée du reste de sa pensée mais s'inscrit comme une propédeutique à l'affirmation d'une vision écosophique.

2. Le progrès et le développement chez Hans Jonas

La question du progrès est chez Jonas le versant pendentif de la technique dans la mesure où celle-ci a émergé dans un but de croissance. De ce fait, il est difficile de distinguer le progrès du développement. Malgré cette évidence première, la pensée jonasienne trouve cependant inquiétant le développement exponentiel de la technique moderne. L'essor technique n'est forcément pas synonyme de développement humain. Il vulnérabilise davantage les vies en impactant négativement la nature. Ces dommages qui sont d'ailleurs cumulatifs et généralement irréversibles provoquent l'obsolescence de l'existence. C'est ce qu'on qualifie à juste titre d'heuristique de la peur chez Hans Jonas face au développement déferlant de la technologie. Dans cette logique, le progrès s'inscrit dans une visée d'utopie comme un optimisme infini dans les technosciences. Il s'agit pour lui de refuser la volonté téléologique de la technoscience qui souhaite assigner à la vie des seuils possibles de perfection. Cette ambition fait du progrès technique un facteur de régression qui n'est pas accompagné d'un développement humain durable. Le développement correspondrait à ce que Jonas défend

comme thèse de sauvegarde des conditions de survie de l'humanité. C'est tout le sens de l'affirmation suivante s'agissant du progrès de la technoscience : « Le Prométhée définitivement déchaîné auquel la science confère ses forces jamais encore connues et l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui » (H. Jonas, 1990, p. 15). On peut donc affirmer sans risque de nous tromper que le progrès de la technique n'est pas caution du développement chez Hans Jonas. C'est plutôt l'éthique qui concilie progrès et développement.

3. La place et la mission nouvelle de l'humain face à la nature

La déconstruction de la notion de progrès de la technoscience exige, en conséquence, dans la pensée de Jonas la redéfinition de la place et des missions que l'homme doit désormais assumer dans son agir. Selon lui, l'homme est en train de devenir le créateur de nouvelles formes de vie, il doit apprendre à mesurer ses actes par rapport à cette nouvelle éthique (H. Jonas, 1994, p. 124). Cette éthique nouvelle est celle de la responsabilité non seulement vis-à-vis de soi que des autres. Pour Jonas, « nos actions d'aujourd'hui ne doivent pas compromettre l'avenir des générations à venir » (H. Jonas, 1979, p. 28). On perçoit ici une actualisation du principe kantien de la non instrumentalisation de l'homme dans la mesure où « l'être humain doit être traité comme une fin en soi et jamais seulement comme un simple moyen, car il est une personne douée d'une dignité et non pas comme une chose » (E. Kant, 1980, p. 105). Dans ce contexte, la place de l'homme est centrale, il est au début, au centre et à la fin de la pensée jonasienne. Et en toute circonstance, l'homme est doté d'une responsabilité inaliénable c'est à dire essentielle. Sa mission est d'assumer cette responsabilité dans son agir face à la nature en générale et environnementale en particulier. Cela est en quelque manière un impératif catégorique jonasien. C'est pourquoi il propose l'impératif catégorique suivant : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur terre » (H. Jonas, 1990, p. 40).

II. Les perspectives écosophiques du développement durable en Afrique

La question du développement africain est un vieux débat en philosophie, notamment celui qui survint dans les années 1960-1970 à propos de l'apport du marxisme, comme outil et perspective du développement de l'Afrique. Dans le souci de contrecarrer les tentatives du néocolonialisme contre les anciennes colonies occidentales devenues fraîchement indépendantes, les théoriciens africains ont voulu trouver une orientation idéologique. En effet, ce débat a été majoritairement abordé dans la voie du socialisme par des illustres figures comme Kwamé N'Krumah, Léopold Sédar Senghor, Amilcar Cabral et d'Ahamed Sékou Touré. Ces auteurs, bien que réclamant du marxisme-léninisme en raison de son opposition idéologique et politique contre l'exploitation et l'oppression de l'homme par l'homme, ils optèrent cependant pour une adaptation de cette doctrine aux réalités sociales, économiques et culturelles de l'Afrique. Senghor disait que les vrais besoins de l'Afrique pour le développement ont pour « noms instructions mais surtout culture » (L. S. Senghor, 1972, p.186). Il ressort de ce rappel deux enseignements majeurs à savoir : le fait colonial a eu un impact négatif sur le développement de l'Afrique. Mais l'indépendance et la philosophie marxiste-léniniste offrent une perspective alternative de développement endogène. Le socialisme en tant que, « l'ensemble des doctrines économiques et politiques qui cherchent à réorganiser la société sur la base d'une prééminence de l'intérêt collectif sur les intérêts privés, leur finalité étant la disparition des inégalités sociales » (C. L. Roux, Pimbé, Lanot, et Ropert, 1998, p. 343-344), correspond mieux à la vision africaine du développement. C'est au croisement de la voie marxiste-léniniste dans laquelle Hans Jonas se situe que l'écosophie jonasienne peut être adaptée aux perspectives du développement durable en Afrique. Elle fait aujourd'hui face aux effets du dérèglement climatique dont les effets sont entre autres : la sécheresse, les inondations urbaines, la pollution, la déforestation, les migrations et la famine. On ne peut donc pas séparer la question du développement avec la durabilité des stratégies qui prennent en compte l'exigence des défis environnementaux. Cela comme une sorte d'actualisation de l'écosophie jonasienne.

1. Les défis sociaux et économiques, un obstacle au développement

On ne peut parler du développement sans prendre en compte les pesanteurs sociales et économiques. Les principes du développement durable issus du Sommet de la terre de Rio de Janeiro et des objectifs du millénaire pour le développement durable de 2015 font, ostensiblement, la problématique du développement économique et social une exigence de

premier rang. En Afrique, les politiques publiques peinent toujours à relever les défis de l'inclusion en vue d'éliminer la pauvreté et les inégalités sociales. Le dogme de la croissance économique ne parvient toujours pas à inverser les taux alarmant de la pauvreté et du chômage (PNUD, 2014, p. 2). En effet, depuis les Indépendances, le continent africain connaît d'importantes transformations, liées notamment à l'augmentation de sa population et de ses besoins, exerçant des pressions croissantes tous azimuts dans des domaines tels que l'eau, les forêts, les terres et son corolaire le partage foncier, l'agriculture ou bien encore la biodiversité (M. Mérino, 2021, p. 1). En plus, la croissance démographique à l'épreuve de l'urbanisation horizontale des villes accentue davantage les effets du changement climatique. Elle montre un manque de maîtrise des facteurs climatiques dans les politiques d'urbanisation. Dans ce cadre, l'effet séducteur de la vie urbaine a produit une désaffection des jeunes envers l'agriculture. Ce qui provoqua une insécurité alimentaire. Face à la famine et aux maladies sont en effet les conséquences de l'exploitation excessive de la nature. La recherche des moyens de survie tels que l'exploitation artisanale minière, la pollution des eaux et de l'air sont les principales causes de la déforestation, l'agriculture intensive et l'exploitation minière. On peut donc affirmer que les obstacles au développement résident dans les défis économiques et sociaux. Ceux-ci constituent des facteurs d'écocide environnemental comme moyens de survie. L'ampleur de ces défis et l'impact des politiques internationales sur les pays du tiers-monde font que l'atteinte des objectifs du développement durable semble tomber dans l'utopie.

2. L'Afrique face à l'appel au principe responsabilité jonasien

La crise environnementale que traverse le continent africain à travers notamment les catastrophes climatiques interpelle non seulement nos modes de vie mais singulièrement nos politiques publiques de développement. A ce niveau, il est constant que l'Afrique connaît des difficultés majeures pour la mise en œuvre d'une conscience écologique citoyenne ou éco-citoyenneté et l'application rigoureuse d'une politique environnementaliste dans sa croissance économique. Ce déficit fort regrettable ne peut être résolu par une logique de spectateur et de simple consommateur des fruits de la technoscience. L'exploitation des ressources naturelles est devenue un facteur de détérioration des liens sociaux et culturels, imposant toute la nécessité d'une réinvention de ces liens pour la cohésion et la paix entre les communautés.

Il importe alors de prendre en compte la logique des responsabilités tant sociales qu'individuelles parce que l'être et le sens de la vie sont en jeu. On comprend alors toute la rigueur de la réflexion philosophique selon laquelle la réduction de la nature au besoin de

l'homme est une activité à risque de démesure dont il faut impérativement cadrer en fixant les limites. Cela est d'autant plus important au risque de perdre pieds face à l'appât de l'économique. C'est dans ce contexte de vulnérabilité et de risque face à la crise environnementale que l'Afrique doit répondre favorablement aux implications du principe responsabilité de Hans Jonas. Cet appel signifierait que l'humanité a obligation d'anticiper et précisément assumer dans la durée les effets des technosciences sur l'existence. Cela permet la constitution d'une éthique pour le futur par un dépassement de l'immédiateté des principes traditionnels. Pour Jonas, la responsabilité est totale, à savoir : parentale, contractuelle et Etatique. C'est justement ce qui permet la prise en compte du principe de réciprocité entre les différents niveaux de responsabilité. Quand on sait que les politiques publiques africaines sur l'environnement souffrent dans leurs mises en œuvre de coordination entre les implications des acteurs institutionnels et communautaires. Il s'agirait d'actualiser les savoirs endogènes de solidarité pour secourir l'humanité et la nature individuellement et collectivement (A. Marico, 2022, p.14). On peut dire que l'appel au principe responsabilité est ce qu'il faut pour l'Afrique en vue de diagnostiquer les difficultés internes et externes qui empêchent son développement.

3. L'écosophie, une approche intégrée pour le développement durable africain

La recherche démesurée du profit sous l'impulsion du capitalisme a conduit une inversion de paradigme en Afrique dans la relation entre l'homme et son environnement. L'homme africain à une décennie très récente vivait en parfaite harmonie avec la nature qu'il avait sacralisée. Le continent noir a incontestablement migré, dans sa politique d'exploitation des ressources naturelles, du modèle de management écologique vers le management économique, cela grâce à l'apport industriel et technologique pour booster la rentabilité et la croissance économique au détriment de la biodiversité. La nature subit de plein fouet la furie des machines et des outils technologiques dans le but de satisfaire aux besoins de la société moderne. Le constat qui se dégage est que, le « mode de production économique à travers une intense exploitation de la nature et un expansionnisme technologique, réduisant la nature à un substrat des artifices de la technique » (Nzamba, 2013 : 30). Selon la Banque africaine de développement, « L'Afrique abrite certains des écosystèmes les plus riches en biodiversité et en ressources agricoles. Cependant, la désertification et la dégradation des terres y représentent des menaces croissantes, dues aux effets combinés du changement climatique, de la surexploitation des ressources naturelles, des pratiques agricoles non durables et de la

croissance démographique » (BAD, 2025).

Face à la dégradation, les mécanismes endogènes à travers les savoirs culturels ne suffisent pas pour endiguer efficacement tous les effets du changement climatique et de l'intense exploitation des ressources naturelles. L'approche plus intégrée de la durabilité du développement africain semble se trouver dans l'écophilosophie. On entend par écophilosophie un diagnostic qui « procède à l'analyse des problèmes spécifiques, qui se situent à l'intersection de ces deux disciplines reconnues » (Naess, 2013 : 73). Il s'agit précisément des problèmes à la croisée des chemins entre l'écologie et la philosophie. Cette approche vise non seulement à établir un diagnostic, sans complaisance aucune, sur les facteurs pathogènes du développement de l'humanité mais transcender également l'heuristique de la peur ou pessimisme face aux dangers de la dégradation des écosystèmes. L'écophilosophie s'inscrit fondamentalement dans l'éthique de la responsabilité jonasienne parce que, « L'éthique de la responsabilité nous invite à une solidarité agissante, à une obligation d'agir pour éviter une catastrophe humanitaire » (I. Camara, A.M. Georges, K.K.S Éric, 2014, p. 1670). L'approche de l'écophilosophie vise à élargir notre vision du droit et des valeurs en accordant le droit à la vie à tous les êtres de l'écosystème à travers une logique d'interdépendance entre ces êtres et leur milieu naturel. C'est au regard de cette nécessité vitale qu'il est impératif de s'occuper de la nature : « Prenons soin de la nature et de ses différentes incarnations comme un parent le fait avec son enfant. L'adulte s'occupe en effet de sa progéniture, car il a conscience des devoirs que sa position de supériorité lui confère. La planète et toutes les formes de vie qui l'habitent sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nos enfants ». (H. Jonas, 2017, p. 11). L'écophilosophie peut alors constituer un cadre pertinent et une approche intégrée pour le contexte africain qui peine à trouver les voies de sortie de la crise environnementale. Il faut reconnaître qu'une des causes est la mauvaise politique d'exploitation des ressources naturelles. Dans ce cadre l'écophilosophie impose une politique respectueuse des biotopes. En effet, « une des responsabilités de l'art de gouverner consiste à veiller à ce que l'art de gouverner reste encore possible dans l'avenir » (Jonas, 1990, p. 229). Cela veut dire que les politiques pensent à l'intérêt des populations présentes et surtout futures dans leurs décisions. En plus, cette approche prône la gouvernance participative par une inclusion des composantes de la société et des systèmes de valeurs. Pour ce faire, l'écophilosophie en tant que partie intégrante de la philosophie mise beaucoup sur la conscience citoyenne à travers une politique de l'éducation à l'environnement ou écocitoyenneté. Cela permet d'intégrer le respect de l'environnement dans les modes de vie à partir notamment des consommations. La Commission

des Nations Unies pour le Développement Durable définit la consommation durable comme des modes de consommation où l'utilisation de produits et de services satisfait les besoins de base des individus et procure une meilleure qualité de vie, tout en minimisant les impacts sur l'environnement afin de ne pas compromettre les générations futures à satisfaire leurs besoins. (Marchand, 2005, p. 36). L'application de l'agroécologie permet, en guise d'illustration, de réduire l'usage des engrais chimiques, des pesticides et herbicides en préservant les sols et les ressources hydriques. On peut donc affirmer que l'écosophie peut aider les populations africaines à vaincre le pessimisme face à la crise environnementale comme on peut le lire dans l'affirmation suivante : « Je ne crois pas que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont des obstacles au développement, mais je pense, à l'inverse, qu'ils constituent un terreau d'une extraordinaire fécondité pour la croissance à venir. Nous sommes au seuil d'une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité » (Allègre, 2010, p. 274).

Conclusion

En somme, notre étude met en évidence que la philosophie de Hans Jonas constitue un des fondements de l'écophilosophie ou écosophie, vu notamment les bénéfiques éthiques qu'il a développé sur les impacts de la technoscience et le devenir de l'humanité. Il est donc important de reconnaître que l'écosophie offre à l'Afrique une approche intégrée de développement durable parce qu'elle permet une symbiose entre la connaissance écologique, la justice sociale et la sagesse locale. Cette interconnexion harmonise la dynamique économique avec les réalités socioculturelles. Cela passe forcément par la mise en place d'une pratique politique respectueuse de la biodiversité en renforçant la résilience des communautés par une écocitoyenneté face aux défis climatiques, économiques et sanitaires. On peut justement affirmer que l'écosophie doit être la boussole éthique pour assurer un développement juste, inclusif et durable en Afrique.

Références bibliographiques

- Allègre. (2010). *L'imposture climatique ou la fausse écologie. Conversation avec Dominique de Montvalon*. Paris: Plon.
- Catherine Roux-Lanier, Daniel Pimbé, Franck Lanot et André Ropert. (1998). *Dictionnaire de culture générale A à Z*. Paris: Hatier.
- développement, C. m. (1987, réédition 1998 en guide de développement durable). *Rapport notre avenir à tous*.
- Développement, G. B. (2025, <https://www.afdb.org/fr/themes-et-secteurs/themes/desertification-et-degradation-des-terres>). "*Désertification et dégradation des terres*", *Changement climatique*.
- Heidegger, M. (1979). "*La question de la technique*", *Questions et Conférences*. Paris: Gallimard.
- Issouf Camara, Asseu Mofa Georges, Kouadio Kouamé, Sebastien Eric. (2024). "Crise environnementale et développement soutenable en Afrique: vers une agriculture écologique". *Revue IRIS*, vol.2, n°4, 1664-1672.
- Jonas, H. (1990). *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. Jean Greich. Paris: Seuil.
- Jonas, H. (1994). *La nature et la technique*. Paris: Seuil.
- Jonas, H. (2017). *Une éthique de la civilisation technologique*. Paris: Seuil.
- Kant, E. (1980). *Fondement de la métaphysique des moeurs*. Paris: J-Vrin.
- Marchand Anne, Pierre De Connick et Stuart Walker. (2005). "*La consommation responsable: perspective nouvelle dans les domaine de produit*", *Nouvelles pratiques sociales*,. Quebec: Presse de l'Université de Quebec.
- Marico, A. (2022). L'idée de responsabilité sociale dans la pensée éthique de Hans Jonas. *Recherches Africaines, revue de l'université des lettres et sciences humaines de Bamako*, n°32, 136-144.
- Mérino, M. (2021). *Les défis environnementaux en Afrique, quels enjeux pour le continent?* *Forum de Dakar*.
- Naess, A. (2013). *Ecologie, communauté et style de vie*. Paris: Editions dehors.
- PNUD. (2014). *Péreniser le progrès humain: réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience*.
- PNUD. (2024). *Nouveau rapport sur le développement durable en Afrique*. New York: Forum politique de haut niveau pour le développement durable des nations unies.

Pombo, T. N.-D. (Thèse de Doctorat en théologie). *Les enjeux de la dégradation de l'environnement en Afrique. Crise écologique et conception nègro africaine de la vie. Approche éthique et théologique.* Université Julius-Maximilians de Würzburg.

Senghor, L. S. (1972). *Liberté II: Nation et voie africaine du socialisme.* Paris, Seuil.